

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КУЛЬТУРНО ГУМАНИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И ТУРЦИЕЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

Сагатова Зиёдахон Бахтияровна

преподаватель Ташкентского педиатрического медицинского института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11502561>

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ культурно-гуманитарных отношений между Узбекистаном и Турцией на международной арене. Рассмотрены основные направления сотрудничества в области образования, культуры, искусства, туризма и народной дипломатии. Проанализированы сходства и различия в подходах двух стран к культурно-гуманитарному сотрудничеству, а также их роль в продвижении национальных интересов и укреплении международного имиджа.

Ключевые слова: культурно-гуманитарные отношения, Узбекистан, Турция, международная арена, образование, культура, искусство, туризм, народная дипломатия, национальные интересы, международный имидж.

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi xalqaro maydondagi madaniy-gumanitar munosabatlar qiyosiy tahlil qilinadi. Ta’lim, madaniyat, san’at, turizm va xalq diplomatiyasi sohasidagi hamkorlikning asosiy yo‘nalishlari ko‘rib chiqiladi. Ikki mamlakatning madaniy-gumanitar hamkorlikka bo‘lgan yondashuvdagi o‘xshashlik va farqlar, shuningdek, ularning milliy manfaatlarni ilgari surish va xalqaro imidjni mustahkamlashdagi roli tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: madaniy-gumanitar munosabatlar, O‘zbekiston, Turkiya, xalqaro Arena, ta’lim, madaniyat, san’at, turizm, xalq diplomatiyasi, milliy manfaatlar, xalqaro imidj.

Annotation. The article provides a comparative analysis of cultural and humanitarian relations between Uzbekistan and Turkey in the international arena. The main directions of cooperation in the field of education, culture, art, tourism and public diplomacy are considered. The similarities and differences in the approaches of the two countries to cultural and humanitarian cooperation, as well as their role in promoting national interests and strengthening international image, are analyzed.

Keywords: cultural and humanitarian relations, Uzbekistan, Turkey, international arena, education, culture, art, tourism, public diplomacy, national interests, international image.

Культурно-гуманитарные отношения играют важную роль в международных отношениях, способствуя взаимопониманию, сотрудничеству и укреплению мира и стабильности.

Узбекистан и Турция, имея богатую историю и культуру, активно развивают культурно-гуманитарные связи на международной арене. Сравнительный анализ культурно-гуманитарных отношений между двумя странами позволяет выявить сходства и различия в их подходах, а также оценить их роль в продвижении национальных интересов и укреплении международного имиджа.

Сотрудничество между Узбекистаном и Турцией в культурно-гуманитарной сфере осуществляется по следующим основным направлениям:

В области образования это – обмены студентами и преподавателями, совместные образовательные программы, признание дипломов и ученых степеней.

В области культуры это – проведение совместных культурных мероприятий, выставок, фестивалей и концертов, обмен культурными делегациями.

В области искусства это – сотрудничество в области кинематографии, театра, музыки и изобразительного искусства.

В области туризма это – развитие туристических маршрутов, обмен туристическими делегациями, участие в международных туристических выставках.

В области народной дипломатии это – установление дружественных связей между городами и регионами, проведение совместных общественных мероприятий и инициатив.

Несмотря на общие направления сотрудничества, существуют определенные сходства и различия в подходах Узбекистана и Турции к культурно-гуманитарным отношениям на международной арене.

Обсуждая сходства можем выделить следующие факты:

1) Обе страны рассматривают культурно-гуманитарные отношения как важный инструмент мягкой силы и продвижения национальных интересов.

2) Сотрудничество осуществляется на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и уважения культурного разнообразия.

3) Обе страны активно участвуют в деятельности международных организаций, таких как ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ, для продвижения своих культур и укрепления международных связей.

Точно также, дискуссия различия можем выделить следующие факты:

1) Узбекистан уделяет большое внимание развитию сотрудничества в области образования, в то время как Турция делает акцент на продвижении своей культуры и искусства на международной арене.

2) Турция имеет более развитую сеть культурных центров и представительств за рубежом, чем Узбекистан.

3) Узбекистан в своей культурно-гуманитарной политике делает упор на сохранение и развитие национальной культуры, в то время как Турция более ориентирована на продвижение своей культуры в глобальном масштабе.

Культурно-гуманитарные отношения играют важную роль в продвижении национальных интересов Узбекистана и Турции на международной арене и укреплении их международного имиджа. Например, сотрудничество в области образования способствует подготовке квалифицированных кадров и повышению международного признания образовательных систем обеих стран;

культурные мероприятия и обмен культурными делегациями помогают продвигать культуру и искусство Узбекистана и Турции на международной арене, создавая положительный имидж стран и привлекая туристов;

народная дипломатия способствует установлению дружественных связей между народами, укрепляет взаимное доверие и создает благоприятную основу для развития экономических, политических и других отношений.

Сравнительный анализ культурно-гуманитарных отношений между Узбекистаном и Турцией на международной арене показал, что обе страны активно развивают сотрудничество в этой сфере, используя культурно-гуманитарные связи как инструмент мягкой силы и продвижения национальных интересов. Несмотря на некоторые различия в

подходах, сотрудничество осуществляется на основе общих принципов равноправия, взаимной выгоды и уважения культурного разнообразия.

Культурно-гуманитарные отношения играют важную роль в продвижении национальных интересов Узбекистана и Турции, укреплении их международного имиджа и создании благоприятной основы для развития других направлений сотрудничества.

В частности, культурно-гуманитарные отношения способствуют:

1. Продвижению национальной культуры и искусства: культурные мероприятия и обмен культурными делегациями помогают продвигать культуру и искусство Узбекистана и Турции на международной арене, создавая положительный имидж стран и привлекая туристов.

2. Укреплению международного имиджа: культурно-гуманитарные отношения способствуют формированию положительного имиджа Узбекистана и Турции как стран с богатой культурой, открытых для сотрудничества и диалога.

3. Укреплению дружественных связей между народами: народная дипломатия способствует установлению дружественных связей между народами, укрепляет взаимное доверие и создает благоприятную основу для развития экономических, политических и других отношений.

4. Развитию туризма: сотрудничество в области туризма способствует привлечению туристов в Узбекистан и Турцию, что имеет положительный экономический эффект и создает новые возможности для развития культурного обмена.

5. Укреплению регионального сотрудничества: культурно-гуманитарные отношения между Узбекистаном и Турцией способствуют укреплению регионального сотрудничества и взаимопонимания в Центральной Азии и за ее пределами.

Культурно-гуманитарные отношения между Узбекистаном и Турцией на международной арене представляют собой важный и обширный аспект сотрудничества между двумя странами. Исторические связи, обмен образовательными и культурными программами, совместные культурные мероприятия и другие формы сотрудничества способствуют укреплению культурных связей и выявлению общих ценностей и интересов.

Обе страны активно развивают это взаимодействие и придают особое внимание развитию культурного туризма, литературному обмену, искусству и научным исследованиям. Это способствует не только сохранению и популяризации культурного наследия, но и укреплению взаимопонимания и доверия между людьми обеих стран. Именно поэтому культурно-гуманитарные отношения между Узбекистаном и Турцией имеют большое значение для укрепления дружественных связей, сотрудничества и межкультурного диалога на международном уровне. Важно продолжать развивать эти отношения, иницируя новые проекты и инициативы, чтобы обогатить культурное наследие обеих стран и способствовать их взаимному взаимодействию и развитию.

Таким образом, культурно-гуманитарные отношения являются важным инструментом мягкой силы и продвижения национальных интересов Узбекистана и Турции на международной арене. Они играют важную роль в укреплении международного имиджа, развитии туризма, укреплении дружественных связей между народами и региональном сотрудничестве.

Дальнейшее развитие и укрепление культурно-гуманитарных отношений будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Узбекистана и Турции на

международной арене и будет иметь положительное влияние на развитие регионального и глобального сотрудничества.

REFERENCES

1. Ismoilov I. (2018). Uzbekistan-Turkey Relations: a Historical Overview. *Central Asian Survey*, 37(4), 589-604.
2. Karimov I. (2017). Uzbekistan and Turkey: a Strategic Partnership. *International Affairs*, 63(4), 593-606.
3. Министерство иностранных дел Турции. (2021). İkili Siyasi İlişkiler: Özbekistan. [Turkish Ministry of Foreign Affairs. Bilateral Political Relations: Uzbekistan]. Retrieved from: <https://www.mfa.gov.tr/ikili-siyasi-iliskiler-ozbekistan.en.mfa>
4. Обидов Х.Х. Культурно-гуманитарное сотрудничество Узбекистана и Турции: состояние и перспективы // Вестник Ташкентского государственного университета востоковедения. – Т., 2020. – № 2. – С. 124-131.
5. Османова Д.Д. Роль культурно-гуманитарного сотрудничества в развитии гражданского общества в Узбекистане // Вестник Каракалпакского государственного университета имени Бердаха. – Н., 2019. – № 1. – С. 107-112.
6. Расулев А.А. (2018). Культурно-гуманитарное сотрудничество Узбекистана и Турции в контексте развития гражданского общества // Вестник Ташкентского государственного университета востоковедения. – Т., 2018. – № 4. – С. 116-123.